

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINING MA`NAVIY AXLOQIY QIYOFASINI SHAKLLANTIRISHDA TA`LIM VA TARBIYANING O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358634>

Sarmanov Toxir Gapirovich

IIV Akademiyasi Magistratura tinglovchisi, podpolkovnik

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz haqiqiy ichki ishlar organlari xodimlari qanday fazilatlarni o`zida mujasamlashtirishlari kerakligi, ichki ishlar organlari xodimlarining ma`naviy estetik qiyofasi, jamoat tartibini va fuqarolar xavfsizligini ta`minlashda e`tibor qaratiladigan huquqlar va majburiyatlar, xodimlarning ma`naviy dunyosini shakllantirish yo`llari va bosqichlari, axloqiy fazilatlarni o`zida mujasamlashtirishning o`ziga xos jihatlari to`g`risida ma`lumot olishingiz mumkin.*

Kalit so`zlar: *vatanparvarlik, IIO xodimi, harbiy vatanparvarlik, ta`lim, tarbiya, ma`naviy qiyofa, estetika, politsiya, axloq odob qoidalari, imtiyoz, Temur tuzuklari, kasbga sadoqat, qasamyodga sodiqlik, burch.*

Agar davlat tayanadigan asosiy ustun qonun bo'lsa, uning kuchini amalda namoyon etadigan eng samarali tizim bu – ichki ishlar sohasi, desak, ayni haqiqat bo'ladi.
Shaokat Mirziyoyev

Bundan ming yil muqaddam buyuk mutafakkir Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'otit turk" asarida tarbiya, axloq masalalariga to'xtalib, "Zamon butunlay ozdi. Ilm, hikmat, poklik kamaydi. Tuban, yomonlar ko'paydi, fazilat egalari yo'qolayotir", deya yozgan ekan. Turli davrlarda yashagan donishmandlarning bu singari qarashlarini dunyodagi ko'plab xalqlar tarixida kuzatish mumkin. Ammo zamon, jamiyat taraqqiyotiga ko'ra yoshlar tarbiyasi masalasida yangi muammolar tug'ilgan hamda tarbiyachilar, ustozlarning oldida vazifalar ko'payib borgan. Odamlar yaxlit, bir butun holda yaxshi yoki yomonga bo'linmaydi. Agar shunday bo'lganda edi, tarbiya masalasi osonlikcha hal bo'lardi. Yaxshi fazilatlar va yomon odatlarning, turli g'oyalarning bir odamning qalbi va ongini egallash uchun kurashi – tarbiya masalasining naqadar murakkab ekanini anglatadi.

Bugungi kunda mamlakatimizning tinchligi, osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish, jamiyatimizda adolat

hamda qonun ustuvorligiga erishish ichki ishlar idoralari xodimlari, qolaversa, har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Mamlakatimizda ichki ishlar idoralari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar Vatan himoyasi, yurt tinchligi hamda davlat kelajagi uchun jonkuyar, olijanob, fidoyi, o'z xizmat burchini sidqidildan bajaradigan vijdonli xodimlarni tarbiyalab yetishtirish vazifasini qo'yimoqda. Chunki bugungi murakkab sharoitda ichki ishlar idoralari xodimlarining xalq oldidagi nufuzini ko'tarish, unga bo'lgan ishonchini mustahkamlash bevosita ana shu islohotlar samarasiga bog'liq. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatidagi kasb mas'uliyatiga oid quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir: **"Bu sohada xizmat qiladigan odamlar o'zining professional kasb va fuqarolik burchini, o'z vazifasini qanchalik halol va sidqidildan ijro etishi mubolag'asiz butun hokimiyatning obro'si, kishilarimizning adolatga ishonchi qay darajada bo'lishini belgilaydi"**¹.

Shu bois ichki ishlar idoralari xodimlari xizmat vazifalarini bajarishda o'zlariga berilgan vakolatlarni suiiste'mol qilmasliklari, aksincha har bir huquq va vakolat ortida xalq hamda davlat oldidagi burch, mas'uliyat turishini to'liq anglab yetishlari zarur. Ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatining samaradorligini belgilovchi omillar, shuningdek, ushbu faoliyatning psixologik jihatlarini tahlil qilish, uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, shu orqali bu faoliyatni takomillashtirishning psixologik mexanizmlarini ishlab chiqish va yo'lga qo'yish davr talabidir. Har qanday inson kundalik hayotida odamlar bilan uchrashib, muloqotga kirishadi va bu muloqot jarayonida har ikki tomon o'zining ichki va tashqi ruhiy olamini namoyon qiladi. Ana shu ruhiy holatlarning barchasi insonning psixikasini tashkil qiladi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyati o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Chunki ular doimiy ravishda turli toifadagi odamlar bilan uchrashadilar, muloqotga kirishadilar. Bu esa xodimdan kasbiy psixologiya fanini, jumladan ichki ishlar idoralari faoliyatida yuz beradigan psixik holat va jarayonlarni yaxshi bilishni, ularga qarshi doimo tayyor turishni talab qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ichki ishlar organlari aholining tinch va farovon hayot kechirishini ta'minlash, jinoyatchilik va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, shuningdek boshqa hayotiy muhim vazifalarni amalga oshirishda alohida o'rin egallaydi. Mustaqillik yillarida ichki ishlar organlarini

¹ Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. Т. 13. – Т., 2005. – 189-б. 3

jazolovchi, nazorat qiluvchi organdan xalq, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qiladigan tuzilmaga aylantirish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirildi.

Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning mantiqiy davomi sifatida ichki ishlar organlari faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlash, ularning vazifalari, huquqlari va majburiyatlarini qonun darajasida belgilash, ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish maqsadida o'tgan yilning sentyabr oyida "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi.

Biroq, mazkur Qonun talablarini amaliyotga joriy etish imkoniyatlari, shuningdek fuqarolarning ichki ishlar organlari faoliyatiga doir murojaatlarini o'rganish sohada hamon o'z yechimini kutayotgan ko'plab muammo va masalalar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Milliy va xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jinoyat va boshqa huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishda texnika vositalaridan foydalanish, huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs ustidan nazoratni kuchaytirish kabi an'anaviy chora-tadbirlar jinoyatchilik darajasini kamaytirishda har doim ham kutilgan natijalarni bermayapti. Bu esa, o'z navbatida, huquqbuzarliklar profilaktikasida yangi ish uslublarini qo'llash, aholi va jamoatchilik bilan yaqin muloqotni yo'lga qo'yish, ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, shuningdek zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish lozimligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bunday kamchiliklarni bartaraf etish va o'z yechimini kutayotgan muammolarni hal etishga qaratilgan.

Farmonda mavjud jiddiy kamchilik va muammolar, ularning kelib chiqish sabablari hamda salbiy oqibatlar chuqur tahlil qilingan.

Jumladan, respublika, viloyat va tuman darajasidagi bo'linmalar o'rtasida asosiy vazifa va funksiyalar aniq taqsimlanmagan, ichki ishlar organlarining ish hajmi tashkiliy-shtat tuzilmasiga mos kelmaydi. Buning oqibatida yuqori bo'g'indagi ayrim bo'linmalar xodimlari o'z ish faoliyatida mavjud kuch va imkoniyatlarini to'liq ishga solmayotgan bir paytda, quyi bo'g'in bo'linmalari xodimlari zimmasidagi xizmat vazifalari ularning haqiqiy imkoniyatlaridan ancha

yuqoriligicha qolmoqda. Bu esa, o'z navbatida, xodimlarning o'z xizmat majburiyatlarini bajarishda mas'uliyatning susayishiga sabab bo'lmoqda.

Ichki ishlar organlari mansabdor shaxslari, profilaktika inspektorlarining aholi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazmayotganligi va jamoatchilik bilan hamkorlik qilmayotganligi sababli aholining muammo hamda tashvishlaridan xabardor emasligi tizimning eng asosiy vazifasi hisoblangan profilaktika ishlarida jiddiy kamchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Tizimda ish faoliyatining samaradorligi va mahsuldorligiga erishish, avvalambor, aholi bilan bevosita muloqot o'rnatish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan yaqin hamkorlik va hamjihatlikni yo'lga qo'yishni talab etadi.

Ichki ishlar organlari faoliyatidagi mavjud fuqarolar murojaatlari bilan ishlashga yetarlicha e'tibor bermaslik, befarqlik, ishga yuzaki munosabatda bo'lish va rasmiyatchilik, aholi bilan muloqot qilish madaniyatining pastligi, afsuski achchiq haqiqatdir. Oqibatda bunday vaziyatdan norozi bo'lgan fuqarolar yuqori tashkilotlarga shikoyat qilmoqda.

Farmonda bu kabi muammo va kamchiliklarni hal etish uchun ichki ishlar organlari tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Xususan, ichki ishlar organlarini aholiga o'z vaqtida va sifatli yordam ko'rsatadigan ijtimoiy yo'naltirilgan professional xizmatga aylantirish zarurligi, "**Xalq manfaatlariga xizmat qilish**" har bir xodimning asosiy xizmat burchi ekani qayd etildi.

Shuningdek, Farmonda barcha bo'g'indagi xodimlarning asosiy vazifalarini oqilona taqsimlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilgan, aholi bilan doimiy manzilli muloqot o'rnatish, ichki ishlar organlari rahbarlarining hokimiyat vakillik organi timsolida xalq oldida hisobot berish amaliyotini joriy qilish, ichki ishlar organlari faoliyatining moddiy-texnika bazasini yanada yaxshilash kabi asosiy yo'nalishlarni belgilashdan iborat.

Ta'kidlash o'rinliki, kadrlar bilan ishlash, ularni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi qoniqarli darajada emasligi ichki ishlar organlari faoliyatidagi mavjud kamchilik va muammolar sabablaridan biridir².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-noyabrdagi PQ-3413-son "Ichki ishlar organlari kadrlar bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risidagi" qonuni bilan IIO Intizom Ustavi qabul qilingan. Unga ko'ra Xizmat intizomi har bir xodimni quyidagilarga majbur qiladi:

² "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5005

ichki ishlar organi xodimining qasamyodiga sodiq bo'lish, **“Xalq manfaatlariga xizmat qilish”** degan o'zining xizmat burchini so'zsiz bajarish;

fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilish;

ishonib topshirilgan tabel quroli, mol-mulk va texnikani asrab-avaylash;

hushyor bo'lish, davlat va xizmat sirini qat'iy saqlash;

xodimlar o'rtasida o'zaro munosabatlar qoidalariga amal qilish, boshliqlar va hamkasblarni hurmat qilish;

doimiy ravishda o'z bilim va kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirib borish, malaka va huquqiy madaniyatini oshirish;

xizmatdan tashqari holatlarda o'zini munosib ravishda tutish, jamoat tartibi va odob-axloq qoidalariga amal qilishda namuna bo'lish.

Ichki ishlar organlarida yuksak xizmat intizomiga:

xodimlarda yuksak ma'naviy-axloqiy va ishchanlik xususiyatlarini, xizmat burchini bajarishga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish;

har bir xodimning o'z xizmat burchini bajarishga nisbatan shaxsiy mas'uliyati, ichki tartib va xizmat kiyimini kiyish qoidalariga qat'iy rioya etish;

boshliqlarning qo'l ostidagi xodimlarga nisbatan kunlik talabchanligi, ularga doimiy g'amxo'rliqi, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, rag'batlantirish va intizomiy jazo choralarini oqilona uyg'unlashtirgan holda va asosli qo'llash;

ichki ishlar organlari bo'linmalarida zarur moddiy-maishiy sharoitlarni yaratish orqali erishiladi.

Ichki ishlar organlari safiga qabul qilingan kundan e'tiboran har bir xodim odob-axloq qoidalariga amal qilishga majbur.

Xodim tomonidan odob-axloq qoidalarining asosiy talablariga amal qilish quyidagilarni nazarda tutadi:

fuqarolar bilan muloqotda xushmuomala, kamtar va bosiq bo'lish, ularning mavqeyidan qat'i nazar hech bir shaxs, guruh yoki tashkilotlarning kamsitilishi yoki afzal ko'rilishi holatlariga yo'l qo'ymaslik;

O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlar xalqlarining urf-odat va an'alarini hurmat qilish, turli etnik, ijtimoiy guruh hamda konfessiyalarning madaniy va boshqa xususiyatlarini inobatga olish, ijtimoiy barqarorlik, millatlararo va dinlararo hamjihatlikka ko'maklashish;

jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'z vaqtida, beg'araz va qonuniy ko'rib chiqish;

xodimning o'z xizmat burchini vijdonan bajarishiga nisbatan fuqaroda shubha uyg'otuvchi xatti-harakatdan tiyilish, shuningdek ichki ishlar organlari obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirmaslik.

Xodimlar xayrixoh, xushmuomala va e'tiborli bo'lishi, fuqarolar va hamkasblariga sabr-toqat va hurmat bilan munosabatda bo'lishi zarur.

Xodimlar fuqarolarga nisbatan qo'pollik qilmasligi, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish, asossiz ruhiy va jismoniy ta'sir o'tkazish holatlariga yo'l qo'ymasligi kerak.

Xizmat vazifalarini bajarish vaqtida xodimlarning tashqi ko'rinishi ish sharoiti va xizmat tadbiri turini inobatga olgan holda, aholida ichki ishlar organlariga nisbatan hurmat uyg'otishi, toza va orasta bo'lishi zarur.

Xodimlarga xizmat paytida alkogol ichimliklar iste'mol qilish taqiqlanadi.

Xodimlar xizmatdan tashqari paytda umumiy odob-axloq qoidalariga amal qilishi, g'ayriijtimoiy harakatlar sodir etilishiga yo'l qo'ymasligi zarur³.

Umumlashtirilgan shaklda huquqni muhofaza qilish organi xodimiga qo'yiladigan axloqiy talablar quyidagilardan iborat:

insonga oliy qadriyat sifatida munosabat qilish, uning huquqlari, erkinliklari va inson qadr-qimmatini xalqaro va milliy huquq normalari va umuminsoniy axloq tamoyillariga muvofiq hurmat qilish va himoya qilish;

jamiyat xavfsizligi, hayoti, sog'lig'i va aholining keng qatlamining huquqiy himoyasi bog'liq bo'lgan huquqni muhofaza qilish tizimi xodimi sifatida ularning jamiyat va davlat oldidagi o'rni va yuqori kasbiy mahoratining ijtimoiy ahamiyatini chuqur anglash;

ichki ishlar organi xodimiga qonun bilan berilgan huquqlardan ijtimoiy adolat, fuqarolik, kasbiy va ma'naviy burch tamoyillariga qat'iy rioya qilgan holda oqilona va insonparvarlik bilan foydalanish;

jinoyatchilikka qarshi kurashda prinsipiiallik, mardlik, murosasizlik, fidoyilik, qarorlar qabul qilishda xolislik;

xizmatda va kundalik hayotda shaxsiy xulq-atvorining benuqsonligi, halollik, buzilmasligi, kasbiy sha'niga, huquqni muhofaza qilish organi xodimining xalq obro'siga g'amxo'rlik qilishi;

vijdonli intizom, mehnatsevarlik va tashabbuskorlik, kasbiy hamjihatlik, o'zaro yordam, qo'llab-quvvatlash, jasorat va qiyin vaziyatlarda harakat qilishga

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-noyabrdagi PQ-3413-son Ichki ishlar organlari kadrlar bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risidagi qonuni

ma'naviy-psixologik tayyorlik, ekstremal sharoitlarda oqilona tavakkal qila olish qobiliyati;

doimiy takomillashtirish professional mukammallik, xizmat odob-axloqi, odobi va odob-axloq qoidalariga oid bilimlar, umumiy madaniyatni yuksaltirish, intellektual dunyoqarashni kengaytirish, xizmatda zarur bo'lgan mahalliy va xorijiy tajribani ijodiy rivojlantirish.

Sanab o'tilgan talablar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi ega bo'lishi kerak bo'lgan axloqiy fazilatlar haqida juda aniq tasavvur beradi. Bundan tashqari, turli darajalarda bu axloqiy fazilatlar ustuvorlik bilan farqlanadi. Buni ularning guruhlariga bo'linishidan ko'rish mumkin:

1. Boshqalarga munosabat: hayo, o'z kasbidan g'ururlanish, qadr-qimmat va or-nomus tuyg'usini hurmat qilish – o'ziga va boshqalarga nisbatan vijdonlilik, adolatlilik, talabchanlik, rostgo'ylik, xushmuomalalik, odoblilik, xayrixohlik, doimo yordam berishga tayyor bo'lish.

2. Rasmiy vazifalarni bajarishga munosabat: jasorat, chidamlilik, o'zini tuta bilish, qat'iyatlilik, talabchanlik, intizomlilik, printsiplarga sodiqlik, mardlik, tashabbuskorlik, halollik, fidoyilik, mehnatsevarlik, mustaqillik, tezkorlik, ijodkorlik.

3. Vatanga, jamiyatga, davlatga, xalqqa munosabat: vatanparvarlik, fidoyilik, burchga sadoqat, mas'uliyat, fidoyilik.

Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri insonparvarlik, bag'rikenglik talabidir. Organ xodimi doimo uning ishi shifokor ekanligini yodda tutishi kerak. Xuddi shifokor kabi, uning faoliyati kasalliklarni davolash va oldini olishni o'z ichiga oladi. Farqi shundaki, shifokor jismoniy va ruhiy kasalliklarni davolaydi, organ xodimi esa ijtimoiy kasalliklarni davolaydi. Ammo u xuddi shifokor kabi, muammoga duchor bo'lgan, kasal odamlar bilan shug'ullanishi kerak, garchi ular buni har doim ham bilishmaydi. Albatta, jinoyatchilar ham bor, qurbonlar ham bor. Ular bu misolni kitob deb aytishlari mumkin, hayotda hamma narsa "chiroyli va olijanob" bo'lishdan uzoqdir va bu ko'p jihatdan to'g'ri bo'ladi. Lekin ayni paytda real hayotda mehr-oqibat odamlarni va sobiq jinoyatchilarni to'g'ri yo'lga qaytargan xolatlari ko'p. A.S.ning "Pedagogik she'ri"ni o'qing. Hammasi to'g'ri, bu sobiq o'g'rilar, fohishalar, bezorilar va hokazolarni munosib insonlar qilib qayta tarbiyalash jarayonining badiiy (e'tiborli darajada qiziqarli) taqdimotidir. Makarenko ularga «muomala» qildi va u ularga mehr bilan munosabatda bo'ldi. Bu mehr qo'pol, ba'zan juda qattiq edi, lekin bu mehr va odamlarga bo'lgan muhabbat edi! Va u ajoyib natijalar berdi - Makarenskoda deyarli hech qanday muvaffaqiyatsizlik yo'q

edi. Vrachlik insonparvar kasb, desak, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi kasbini ham insonparvarlikdan kam bo'lmazligi kerak. Organlar xodimi insonparvar bo'lishi kerak, odamlarni sevishi kerak, bu fazilatsiz shifokor kabi to'laqonli mutaxassis bo'la olmaydi. Ha, ba'zan u qattiqqo'l, hatto shafqatsiz bo'lishi kerak, lekin bu qattiqqo'llik eng oliy mehrdir!

Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimining har qanday kasbiy sifati axloqiy mazmunga ega. Agar shuni hisobga oladigan bo'lsak, ma'lum bo'ladiki, har qanday bunday fazilat, hattoki eng "professional jihatdan zarur" - aytaylik, jasorat nafaqat samaradorlikni, balki haqiqiy olijanoblikni ham keltirib chiqaradi, ularsiz taqdirga bevosita bog'liq bo'lgan hech qanday kasb yo'q. Buni tasdiqlash uchun yana bir misol keltiraman. Rossiya Politsiya mayori A.S. Lendin (Podolsk) tunda navbatchilikdan uyga qaytayotgan edi. To'satdan faralarda yo'l bo'ylab yugurib kelayotgan yarim yalang'och ayolni va uning ortidan bahaybat pichoq bilan qurollangan erkakni ko'rdi. A.S. Landin mashinani to'xtatib, tushdi va undan ta'qib qilishni to'xtatishni talab qildi. Qaroqchi g'azablangan qarg'ish bilan mayorga yugurdi. Ikkinchisi xizmat quroli bilan qurollangan bo'lganligi sababli, uni ishlatish hech qanday qarshilik qilmadi, ayniqsa militsiya to'g'risidagi qonun (15-modda) unga bunday sharoitlarda buni qo'llash huquqini bergan. Biroq mayor otmadi. O'z hayotini xavf ostiga qo'ygan (bandit jismonan har jihatdan mayordan ustun edi) mayor jinoyatchini burab, qo'lga kishan bog'lab, hibsga olishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik A.S. Lendin o'z qilmishini quyidagicha izohladi: "Albatta, u yaramas, ayniqsa, keyinroq ma'lum bo'lishicha, takroriy jinoyatchi, qo'pol jinoyatchi. Ammo men shunchaki odamni o'ldirib, keyin aybdorlik hissi bilan yashay olmasdim".

XULOSA

Ichki ishlar organi xodimlarining axloqiy jihatdan ma'naviy qiyofasining pastligini quyidagi belgilar asosida ta'riflash mumkin:

- a) ijtimoiy beqarorlik;
- b) ijtimoiy, mafkuraviy va axloqiy ideallarning inqirozi;
- v) byurokratiya, boshqaruv apparati xodimlarining korrupsiyasi;
- d) jamiyatdagi huquqiy huquqbuzarlik, qonunlar urushi, qonunlarni izohlashdagi nomuvofiqliklar, qonunlarga rioya qilmaslik;
- e) jamiyatda pragmatik ustuvorliklarga nisbatan hukmron munosabat;
- f) huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy himoyasining pastligi;

g) huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini ommaviy axborot vositalarida, adabiyot va san'at asarlarida salbiy yoritish;

z) huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ijtimoiy nufuzining pastligi;

i) organlar xodimlarining o'zlari uchun odatiy bo'lmagan funktsiyalarni bajarishi⁴.

Nutq madaniyati militsiya xodimi kasbiy mahoratining muhim ko'rsatkichi bo'lib, uning fikrini malakali, tushunarli va to'g'ri yetkaza olishida namoyon bo'ladi.

2. Nutq madaniyati xodimni quyidagi nutq normalariga rioya qilishga majbur qiladi:

kirish va aloqa qulayligini ta'minlash uchun aniqlik;

o'zbek adabiy tilining umume'tirof etilgan qoidalaridan foydalanishga asoslangan savodxonlik;

murojaatning o'ylanganligi, mazmunlilik va axborot mazmunida ifodalangan mazmunlilik;

fikrlar bayonining izchilligi va asoslilikini nazarda tutuvchi izchillik; dalillar, shu jumladan ma'lumotlarning ishonchliligi va ob'ektivligi;

nutqning qisqaligi va tushunarlilikini aks ettiruvchi ma'nolilik;

tegishlilik, ya'ni ma'lum bir vaziyatga nisbatan aytilganlarning zarurligi va ahamiyatini bildiradi.

4. Ichki ishlar organi xodimining nutqida odamlarga nisbatan salbiy, nafratlangan munosabatni ta'kidlaydigan qo'pol so'zlar va iboralar qo'llanilishi istisno qilinadi.

5. Jinoiy lug'atni operativ maqsadlarda o'rgangan xodim hamkasblari va fuqarolar bilan muloqotda jargon va jinoiy submadaniyatning boshqa elementlaridan foydalanmasligi kerak⁵.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. "O'zbek xalqi hech kimga hech qachon qaram bo'lmaydi". I.Karimov. Toshkent-2005. 183-bet.

2. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. Toshkent-2016-yil.

⁴ Ichki ishlar organlarining shaxsiy va qo'mondonlik xodimlarining sharaf kodeksi Rossiya Federatsiyasi(1993).

⁵ Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy axloq kodeksi

3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-noyabrdagi PQ-3413-son "Ichki ishlar organlari kadrlar bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risida" gi qonuni

4. "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5005

5. Ichki ishlar organlarining shaxsiy va qo'mondonlik xodimlarining shara f kodeksi Rossiya Federatsiyasi(1993).

6. Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy axloq kodeksi.